

Дата публикации: 25 декабря 2020

DOI: [10.5281/zenodo.4130771](https://doi.org/10.5281/zenodo.4130771)

Исторические науки

БОРЬБА С СОСЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭСТЛЯНДСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ЯХТ-КЛУБА

Копылов Сергей Николаевич¹

¹Начальник курса Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, ул. Старых Большевиков, д. 54а, Воронеж, Россия

Аннотация

Эстляндский императорский яхт-клуб в момент своего создания представлял собой закрытую спортивную организацию для представителей дворянства и наиболее богатого купечества в прибалтийских губерниях Российской Империи. Становление яхт-клуба нашло обширную поддержку среди дворянских фамилий в Прибалтике. Изначально аристократы и купечество прибалтийских губерний воспринимали Эстляндский яхт-клуб как закрытую сословную спортивную организацию. Устав новой общественной организации утверждало российское военно-морское ведомство совместно с чиновниками министерства внутренних дел России. Главной задачей, объявленной учредителями нового яхт-клуба, стало развитие среди населения прибалтийских губерний интереса к парусному и паровому мореходному спорту.

Однако из всего населения прибалтийских губерний в «императорский» яхт-клуб входили исключительно представители аристократов и купечества. Именно они могли владеть частными маломерными плавучими средствами и принимать участие во всероссийских и международных соревнованиях. Однако в начале XX в. в Российской Империи начинается массовое развитие водных видов спорта. Постепенно формируются студенческие яхт-клубы, а многие императорские спортивные организации начинают проводить гребные и парусные соревнования для простого народа. В подобной ситуации Эстляндский императорский яхт-клуб пытается преодолеть свой сословный характер, но с учетом общественной позиции прибалтийского дворянства и купечества сохраняет свой изначально закрытый характер.

Ключевые слова: Эстляндский императорский яхт-клуб, студенты, Российская Империя, гребной спорт, дворянство, купечество, Прибалтика, Устав, члены яхт-клуба, общественная организация, народные гонки.

I. ВВЕДЕНИЕ

К началу XX в. водный спорт (Коробчук, 2014, Водные соревнования Петровского Воронежского яхт-клуба в 1912 г., с.54) достиг огромной популярности в дореволюционной России (Коробчук, 2014, Воронежский Петровский яхт-клуб 1875 – 1917 гг., с.11).

В каждом наиболее значимом губернском городе Российской губернии открывались яхт-клубы (Коробчук, 2013, Каток Воронежского Петровского яхт-клуба, с.50), носившие титулы «императорских» (Коробчук, 2014, Обучение водному спорту в яхт-клубе города Воронежа, с.115). Естественно участие в подобных организациях носило часто исключительно сословный характер (Коробчук, 2013, Организация Петровского Воронежского яхт-клуба, с.72). Дело было даже не в ограничениях, присутствующих в уставных документах (Коробчук, 2015, с. 87), просто занятие парусным и гребным спортом (Коробчук, 2013, Яхт-клуб Воронежа как центр спортивной жизни дореволюционной русской провинции, с. 195) являлось достаточно дорогим удовольствием (Коробчук, 2013, Первые годы существования Воронежского яхт-клуба, с.11). Отсюда его могли себе позволить обеспеченные люди, принадлежавшие к элите российского общества (Коробчук, 2013, Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба, с. 72).

Однако в начале XX в. российский парусный и особенно гребной спорт начинают приобретать более массовый характер (Коробчук, 2013, Первые годы существования Воронежского яхт-клуба, с.11). Возникают спортивные студенческие яхт-клубы и народные соревнования (Коробчук, 2013, Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба, с. 74). Конечно, профессиональные мероприятия на всероссийском и международном уровнях (Коробчук, 2013, Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 г., с.12), остаются в то время за действительными членами «императорских» яхт-клубов (Коробчук, 2014, Яхт-клуб в Воронеже до 1917 г., с.7). При этом внутри самих спортивных организаций начинают проводить спортивные праздники (Ливенцев, 2013, с.14) для простого народа (Коробчук, 2013, Создание яхт-клуба в Воронеже, с. 92).

Весьма интересной представляется в данной связи деятельность Эстляндского императорского яхт-клуба, изначально создававшегося как элитная и закрытая спортивная организация для представителей прибалтийского дворянства и богатого купечества, имевших германское происхождение.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

С помощью метода историзма в статье проводится попытка восстановить и реконструировать деятельность российских «императорских» яхт-клубов. Сравнительный анализ применяется нами при сопоставлении статистических данных Эстляндского императорского яхт-клуба с однотипными дореволюционными спортивными обществами.

Проблемно-хронологический метод нашел отражение в скрупулезном анализе закрытой сословной политики, проводимой руководством Эстляндского императорского яхт-клуба. Данная общественная организация стала настоящим центром спортивного досуга для представителей прибалтийского дворянства и богатого купечества.

В работе содержатся мнения о проблемах сословного развития водного спорта в России, высказываемые современными и дореволюционными отечественными учеными. Наличие характеристики значительного количества опубликованных и неопубликованных источников способствовало реализации на практике принципа исторической объективности, который во многом помог исключить исторические анахронизмы и политическую ангажированность в авторском тексте научной статьи.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В начале XX в. в Российской Империи создаются студенческие яхт-клубы, которые уже не носят закрытый или элитарный характер. Например, для столичного студенческого яхт-клуба приоритетными видами спортивных мероприятий становятся конькобежный и игровые виды спорта.

Подобный подход представляет возможность привлечь к спортивной жизни малообеспеченные слои населения Российской Империи (Устав Санкт-Петербургского студенческого яхт-клуба, 1910. с. 1 – 2).

Уделяет внимание студенческий яхт-клуб и развлекательным мероприятиям. Причем они носят как образовательное, так и досуговое значение. Единственным запретом для студентов, занимавшихся спортом, были картежные игры и спиртные напитки (РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 4039. л. 230.).

Нельзя не упомянуть и развлекательные морские экскурсии и речные прогулки, организованные руководством столичного студенческого яхт-клуба для представителей простого народа. Ректоры императорских университетов, деканы и преподаватели со своей стороны одобряли упомянутую культурную и просветительскую деятельность их обучающегося контингента.

Более того, столичный студенческий яхт-клуб регулярно получал благотворительные взносы и денежные пожертвования от государственных служащих и частных лиц (Устав Санкт-Петербургского студенческого яхт-клуба, 1910. с. 3 – 4).

В распоряжении столичного студенческого яхт-клуба находились:

1. Частная гавань.
2. Земельный участок под площадку для игровых видов спорта.
3. Общественные гребные и парусные суда.
4. Частновладельческие гребные и парусные суда (Устав Санкт-Петербургского студенческого яхт-клуба, 1910. с. 16 – 17).

Кстати, частные суда могли принадлежать одному или нескольким судовладельцам. Студенческий яхт-клуб обладал разветвленной инфраструктурой и организовывал массовые мероприятия для своих членов и населения столицы. Практически перед нами в повседневной работе студенческого яхт-клуба отразилось осуществление нового подхода к руководству российским парусным и гребным спортом.

На фоне этого необходимо проанализировать деятельность начальства Эстляндского императорского яхт-клуба (Большая иллюстрированная энциклопедия яхт-клубов <http://book.nationalclass.ru/encyclopedia/Estlyandskiy-Imperatorskiy-yaht-klub/> Дата обращения 3.09.2020 г.), продолжавшего и в начале XX в. оставаться закрытой сословной спортивной организацией.

Надо отметить, что Эстляндский императорский яхт-клуб с самого начала своего существования практически не уделял внимание игровым видам спорта. Отсюда, для малообеспеченных слоев российских прибалтийских губерний не было шансов заняться игровыми видами спорта с использованием инфраструктуры общественной организации.

Во многом оставался элитарным и состав действительных членов Эстляндского императорского яхт-клуба (Состав Эстляндского яхт-клуба, 1912, с.2). Продолжали присутствовать и социальные ограничения в уставных документах любителей парусного и гребного спорта в прибалтийских губерниях Российской Империи (Эстляндский морской яхт-клуб. Устав Эстляндского морского яхт-клуба. 1910), не говоря уже о выборах на должности руководителей Эстляндского императорского яхт-клуба (По поводу выборов командора яхт-клуба, 1912, с.2).

Однако начальство Эстляндского императорского яхт-клуба в начале XX в. стало регулярно проводить гребные гонки для крестьян (Эстляндский яхт-клуб, 1912, с.2), в которых с энтузиазмом участвовали местные рыбаки. Данные соревнования вызвали большой общественный резонанс, но впоследствии были запрещены официальными органами власти.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Эстляндский императорский яхт-клуб, несмотря на, сословный и даже закрытый национальный характер, имеется в виду наличие среди его действительных членов значительного количество лиц германского происхождения, старался проводить народные мероприятия по водному спорту, доступные для малообеспеченных граждан Прибалтики.

Такое положение вещей свидетельствует о том, что парусной и гребной спорт, в Российской Империи в начале XX в. начинает постепенно приобретать статус профессионального и массового, что позволяет ему перестать быть элитарным развлечением наиболее успешных представителей дворянства и купечества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Большая иллюстрированная энциклопедия яхт-клубов
<http://book.nationalclass.ru/encyclopedia/Estlyandskiy-Imperatorskiy-yaht-klub/> (Дата обращения 3.09.2020 г.).

Ershov B.A., Fursov V.N. The Russian Church in the State Mechanism of Russia. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2018. № 1. С. 32-37.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 202-207.

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 213-220.

Ершов Б.А. Русская Православная Церковь и светская власть в Воронежской губернии в XIX - начале XX века. ГОУ ВПО "Воронежский гос. технический ун-т". Воронеж, 2010. 167 с.

Ершов Б.А. Система духовного образования в Воронежской губернии в XIX веке // Образование и общество. 2010. № 5 (64). С. 105-108.

Коробчук А.О. Каток Воронежского Петровского яхт-клуба // Культура физическая и здоровье. 2013. № 2 (44). С. 49 – 52.

Коробчук А.О. Водные соревнования Петровского Воронежского яхт-клуба в 1912 г. // Культура и физическое здоровье. 2014. № 4 (51) С. 54 – 57.

Коробчук А.О. Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 гг.) / А.О. Коробчук. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2014. 96 с.

Коробчук А.О. Обучение водному спорту в яхт-клубе города Воронежа // Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Изд. Научная книга. Воронеж, 2014. С. 113 – 114.

Коробчук А.О. Организация катка Воронежского петровского яхт-клуба // Берегиня-777-Сова. 2015. № 1.(24) С. 85 – 88.

Коробчук А.О. Организация Петровского Воронежского яхт-клуба // Культура физическая и здоровье. 2013. № 3 (45). С. 71 – 73.

Коробчук А.О. Первые годы существования Воронежского яхт-клуба // Берегиня 777-Сова. 2013. № 3. С. 10 – 16.

Коробчук А.О. Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба // Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж, 2013. С. 72 – 74.

Коробчук А.О. Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 г. // Твой товарищ. 2013. № 8. С. 12 – 19.

Коробчук А.О. Создание яхт-клуба в Воронеже // Созвездие. 2013. № 1. (2) С. 91 – 110.

Коробчук А.О. Яхт-клуб в Воронеже до 1917 г. // Берегиня 777-Сова. 2014. № 3 (22). С. 6 – 14.

Коробчук А.О. Яхт-клуб Воронежа как центр спортивной жизни дореволюционной русской провинции // Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Изд. Научная книга. Воронеж, 2013. С. 195 – 197.

Ливенцев Д.В. Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской культурной жизни // Теория и практика инновационных технологий в АПК. – Воронеж, 2013. С. 13 – 15.

По поводу выборов командора яхт-клуба // Ревельский вестник. 1912(№33). 19 октября 1912. С.2.

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 417. Оп. 1.Д. 4039.

Состав Эстляндского яхт-клуба // Ревельский вестник. 1912(№20). 19 сентября 1912. С.2.

Устав Санкт-Петербургского студенческого яхт-клуба. – Санкт-Петербург, 1910. – 20 с.

Эстляндский яхт-клуб // Ревельский вестник. 1912(№51). 29 октября 1912. С.2.

Эстляндский морской яхт-клуб. Устав Эстляндского морского яхт-клуба. Ревель, 1910. 65 с.

STRUGGLE WITH THE ESTATE ORGANIZATION OF THE ESTLAND IMPERIAL YACHT CLUB

Kopylov, Sergey Nikolaevich¹

¹Chief of the course of the Air Force Academy named after Professor Zhukovsky N.E. and Gagarina Y.A., Old Bolsheviks street, 54a, Voronezh, Russia

Abstract

The Estland Imperial Yacht Club at the time of its creation was a closed sports organization for representatives of the nobility and the richest merchants in the Baltic provinces of the Russian Empire. The establishment of the yacht club found wide support among the noble families in the Baltics. Initially, the aristocrats and merchants of the Baltic provinces perceived the Estland Yacht Club as a closed estate sports organization. The charter of the new public organization was approved by the Russian naval department together with officials from the Russian Ministry of Internal Affairs. The main task, announced by the founders of the new yacht club, was to develop interest in sailing among the population of the Baltic provinces.

However, from the entire population of the Baltic provinces, the "imperial" yacht club included only representatives of aristocrats and merchants. It was they who could own private small floating craft and take part in all-Russian and international competitions. However, at the beginning of the twentieth century, in the Russian Empire, the massive development of water sports begins. Student yacht clubs were gradually formed, and many imperial sports organizations began to hold rowing and sailing competitions for the common people. In such a situation, the Estland Imperial Yacht Club is trying to overcome its class character, but taking into account the social position of the Baltic nobility and merchants, it retains its initially closed character.

Keywords: Estland Imperial Yacht Club, students, Russian Empire, rowing, nobility, merchants, Baltic states, Charter, members of the yacht club, public organization, folk races.

REFERENCE LIST

About the election of the yacht club commander. (1912) *Bulletin of the revel*. №. 33. Pp. 2. (in Russ)

Charter of the Saint Petersburg student yacht club. (1910) *Saint Petersburg*. 20 p. (in Russ)

Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh*. 167 p. (in Russ)

Ershov B.A. (2010) The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society*. 2010. №. 5 (64). Pp. 105-108. (in Russ)

Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. 2018. № 1. Pp. 32-37. (in Engl)

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. (2019) Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 202-207. (in Engl)

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. (2019) The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 213-220. (in Engl).

Estland marine yacht club. (1910) *Charter of the Estonian marine yacht club. Reval*. 65 p. (in Russ)

Estonian yacht club. (1912) *Bulletin of the revel. №. 51. P. 2.* (in Russ)

Korobchuk A. O. (2013) Adoption of the Charter of the Voronezh Petrovsky yacht club. *Theory and practice of innovative technologies in agriculture. Voronezh*. Pp. 72-74. (in Russ)

Korobchuk A. O. (2013) Development of the structure of the yacht club in Voronezh up to 1917. *Voy Tovarich. №. 8.* Pp. 12-19. (in Russ)

Korobchuk A. O. (2013) Organization of the Petrovsky Voronezh yacht club. *Physical culture and health. №. 3 (45).* Pp. 71-73. (in Russ)

Korobchuk A. O. (2013) Skating rink of the Voronezh Petrovsky yacht club. *Physical culture and health. №. 2 (44).* Pp. 49-52. (in Russ)

Korobchuk A. O. (2013) The creation of a yacht club in Voronezh. *Constellation. №. 1. (2)* Pp. 91-110. (in Russ)

Korobchuk A. O. (2013) The first years of the Voronezh yacht club. *Bereginya 777-Owl. № 3.* Pp. 10-16. (in Russ)

Korobchuk A. O. (2013) Voronezh Yacht club as a center of sports life in the pre-revolutionary Russian province. *Formation of professional competence of specialists in the system of continuous education: international scientific and practical conference. Ed. Scientific book. Voronezh*. Pp. 195-197. (in Russ)

Korobchuk A. O. (2014) Teaching water sports at the yacht club of the city of Voronezh. *Formation of professional competence of specialists in the system of continuous education: international scientific and practical conference. Ed. Scientific book. Voronezh*. Pp. 113-114. (in Russ)

Korobchuk A. O. (2014) Voronezh Petrovsky yacht club (1875-1917). *Voronezh: NAUKA-UNIPRESS*. 96 p. (in Russ)

Korobchuk A. O. (2014) Water competitions of the Petrovsky Voronezh yacht club in 1912. *Culture and physical health. №. 4 (51).* Pp. 54 – 57. (in Russ)

Korobchuk A. O. (2014) Yacht club in Voronezh before 1917. *Bereginya 777-Sova. №. 3 (22).* Pp. 6-14. (in Russ)

Korobchuk A. O. (2015) Organization of the skating rink of the Voronezh Petrovsky yacht club. *Bereginya-777-Owl. №. 1. (24)* Pp. 85-88. (in Russ)

Large illustrated encyclopedia of yacht clubs <http://book.nationalclass.ru/encyclopedia/Estlyandskiy-Imperatorskiy-yaht-klub/> (accessed 3.09.2020). (in Russ)

Liventsev, D. V. (2013) Petrovsky Voronezh yacht club as the center of the city's cultural life. *Theory and practice of innovative technologies in agriculture. Voronezh*. Pp. 13-15. (in Russ)

Members of the Estonian yacht club. (1912) *Bulletin of the revel. №. 20. P. 2.* (in Russ)

Russian State archive of the Navy (RGA of the Navy). F. 417. Op. 1. D. 4039. (in Russ)